

Семантическое поле «Семья» в современном языке ахалцыхских турок России

Rusya’da Yaşayan Ahıska Türklerinin Çağdaş Dilinde “Aile” Kavramının Semantik Alanı

The Semantic Field of “Family” in the Modern Language of the Ahıska Turks in Russia

Г.В. Файзиева¹

¹ Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева, кафедра английского языка и профессиональных коммуникаций, профессор, fayzievagv@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0627-2045>.

 : [10.5281/zenodo.17756041](https://doi.org/10.5281/zenodo.17756041)

Orijinal Araştırma Makalesi / Original Research Article / Оригинальная исследовательская работа

Geliş Tarihi / Received / Дата прибытия: 07.11.2025

Kabul Tarihi / Accepted / Дата принятия: 25.11.2025

Резюме

Язык ахалцыхских турок, проживающих в настоящее время в Российской Федерации, остается одним из самых малоизученных в тюркской группе. Это, очевидно, связано с диаспоричностью и компактностью проживания представителей нации, недостаточной активностью и участием носителей языка ахалцыхских турок в вопросах сохранения и исследования особенностей родного языка, отсутствием системных научных работ, направленных на восполнение лакун в лексикографировании языка ахалцыхских турок. Настоящее исследование, проведенное на основе выборки из текстов устного спонтанного дискурса носителей языка ахалцыхских турок (преимущественно 1 и 2 поколения), проживающих на территории Астраханской области, имеет целью описание в исследуемом языке базового для любого языка семантического поля «Семья», что позволит представить особенности мировосприятия представителей лингвокультуры ахалцыхских турок. В ходе исследования установлено содержание ядра, ближней и дальней периферий изучаемого семантического поля, обозначены содержательные признаки промежуточной периферии. На основе семантического критерия выборка классифицирована также по тематическим группам, способствующим целостному восприятию семьи в современном языке ахалцыхских турок. Исследование позволило выявить и описать в рамках поля этнокультурную информацию, связанную с восприятием семьи как ценности в исследуемом языке. В работе применялся комплекс общенаучных (интервьюирование, метод направленной выборки, анализ, синтез, сравнение, обобщение) и лингвистических методов (описательный метод, метод семантического анализа, количественный метод).

Ключевые Слова: Язык ахалцыхских турок, Семантическое поле, Тематическая группа.

Öz

Günümüzde Rusya Federasyonu'nda ikamet eden Ahıska Türklerinin dili, en az çalışılan Türk dillerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu durum, görünüşe göre ulus temsilcilerinin diasporası ve kompakt yerleşimi, Ahıska Türklerini konuşanların ana dillerinin özelliklerini koruma ve araştırma konularındaki yetersiz faaliyet ve katılımı, Ahıska Türk dilinin sözlük bilimindeki boşlukları doldurmayı amaçlayan sistematik araştırmaların eksikliği ve diğer açıklanamayan faktörlerden kaynaklanmaktadır. Astrahan bölgesinde ikamet eden yerli Ahıska Türklerinin (çoğunlukla birinci ve ikinci kuşak) kendiliğinden oluşan sözlü söylemlerinden bir örneklem üzerine kurulu bu çalışma, incelenen dildeki herhangi bir dil için temel olan "aile" anlam alanını tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu, Ahıska Türk dil kültürünün temsilcilerinin dünya görüşünü anlamamızı sağlayacaktır. Çalışma, incelenen anlam alanının öz, yakın ve uzak çevrelerini belirlemiş ve ara çevrenin özsel özelliklerini ortaya koymuştur. Örneklem, anlamsal ölçütlere dayanarak, Ahıska Türklerinin modern dilinde ailenin bütüncül bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunacak tematik gruplara da ayrılmıştır. Çalışmada, alandaki dilde ailenin bir değer olarak algılanmasıyla ilgili etnokültürel bilgiler belirlenmiş ve betimlenmiştir. Genel bilimsel yöntemler (görüşmeler, hedefli örnekleme, analiz, sentez, karşılaştırma ve genelleme) ve dilbilimsel yöntemler (betimsel yöntem, anlamsal analiz ve nicel yöntem) bir arada kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ahıska Türklerinin Dili, Semantik Alan, Tematik Grup.

Abstract

The language of the Ahıska Turks currently residing in the Russian Federation remains one of the least studied within the Turkic language group. This is apparently due to the diasporic nature and compact settlement of this community, the limited engagement of Ahıska Turkish speakers in efforts to preserve and investigate their native language, and the absence of systematic research aimed at filling gaps in the lexicographic description of Ahıska Turkish. This study, based on a sample of spontaneous oral discourse produced by native speakers of Ahıska Turkish (primarily first- and second-generation individuals) living in the Astrakhan region, aims to describe the semantic field of "family," a fundamental domain in any language. Such analysis makes it possible to reveal aspects of the worldview characteristic of the Ahıska Turkish linguistic culture. The study identified the core, near periphery, and far periphery of the semantic field under examination, as well as the substantive features of the intermediate periphery. Based on semantic criteria, the data were also classified into thematic groups that contribute to a holistic understanding of the concept of "family" in contemporary Ahıska Turkish. The research further identified and described ethnocultural information reflecting how the concept of family is perceived as a cultural value. A combination of general scientific methods (interviewing, targeted sampling, analysis, synthesis, comparison, and generalization) and linguistic methods (descriptive analysis, semantic analysis, and quantitative analysis) was used in the study.

Keywords: The Language of the Ahıska Turks, Semantic Field, Thematic Group.

1. Введение

В контексте усиливающихся процессов глобализации, доминирования языков международного общения (в частности, английского языка) в коммуникации, науке и экономике проблема сохранения этноязыковой и лингвокультурной идентичности становится особенно актуальной. Важное значение, в связи с этим, приобретают исследования, касающиеся изучения вопросов витальности родного языка многочисленных народов, проживающих на территории Российской Федерации, одним из которых являются ахалцыхские турки.

Ахалцыхские турки (ахыска, месхетинские турки, турки-месхетинцы) компактно проживают в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Астраханской областях, Кабардино-Балкарской Республике и республике Калмыкия. По данным переписи 2021 года в нашей стране

проживает 120 800 носителей языка ахалцыхских турок (<https://rosstat.gov.ru/>; https://ru.wikipedia.org/wiki/Турки_в_России#cite_note-автоссылка_1-1).

История происхождения и развития языка ахалцыхских турок спорна и трагична. В рамках нашего исследования, не имеющего целью изучение исторических и политических аспектов данного процесса, важно констатировать, что на становление современного языка ахалцыхских турок оказало значительное влияние как проживание народа вплоть до 1944 г. на территории нынешней южной Грузии, так и депортация 14 ноября 1944 г. со своих исторических территорий в Грузию в Узбекистан, Казахстан и Киргизию, а также последующее переселение незначительного количества ахалцыхских турок в основном в Кабардино-Балкарию и на Северный Кавказ после снятия территориальных ограничений в 1956 г. (Усманов, 2017) и массовая эвакуация ахалцыхских турок из Узбекистана в Россию, Казахстан и Азербайджан в связи с Ферганскими событиями 1989 г. (Симоненко, 2002, 27). В результате этих событий *ахалцыхский* диалект турецкого языка, примыкающий к восточно-анатолийской группе его диалектов (<https://biblio.uz/>), приобрел свою современную форму с многочисленными заимствованиями из узбекского, казахского, киргизского, азербайджанского, русского языков. К сожалению, до настоящего времени не имеется фундаментальных научных исследований степени заимствований в современном языке ахалцыхских турок, а также семантики и этимологии лексических единиц. Отсутствуют исследования, касающиеся лексикографирования лексем в языке ахалцыхских турок. Сегодня можно говорить лишь о незначительном количестве работ в области фонетики исследуемого языка, в частности в сравнительном аспекте с тюркскими языками, и лексикологии (Рассадин, 2011). Проблемы лексикографического описания языка ахалцыхских турок, а также практические аспекты исследования в нем объема узбекизмов затронуты в наших предыдущих работах (Файзиева, 2025; Файзиев, Файзиева, 2025). Предпринята попытка выявления казахских и русских заимствований в языке турецкой диаспоры Республики Казахстан (Abdrassimova, Zhiyembay, 2019). Тем не менее, язык ахалцыхских турок по-прежнему остается одним из малоизученных тюркских языков. Бесспорно, восполнение обозначенных лакун необходимо, т.к. исследование лексического фонда языка ахалцыхских турок позволит заложить основу для изучения ключевых компонентов культурного кода ахалцыхских турок, проживающих в Российской Федерации, культурной уникальности народа-носителя исследуемого языка и лучшего понимания его языковой картины мира. Целью настоящего исследования является описание в исследуемом языке базового для любого языка семантического поля «Семья», что позволит представить особенности мировосприятия представителей лингвокультуры ахалцыхских турок.

Комплексное изучение языка невозможно без понимания взаимосвязи лексических единиц, ведь язык – это не случайный набор слов, а система взаимосвязанных групп. Значение слова определяется его местом в этой системе и его отношениями с другими словами, в связи с чем изучение семантических полей становится фундаментом для дальнейших, более глубоких исследований языковых систем. Одной из базовых семантических полей в системе любого языка является семантическое поле «Семья».

Семья – сосредоточение социальных и культурных ценностей, традиций, норм и правил взаимодействия поколений, залог процветания и развития общества. Семья – социальная категория, отражающая культуру и национальные ценности современного общества.

Объем лексики, объединенной общей тематической направленностью «Семья», универсален, хотя исследователи отмечают также наличие специфических черт в описании семейных отношений, характерных для того или иного языка (Мержоева, 2009, 5). Тем не менее, данная группа, как правило, отражает преимущественно традиционную картину мира, присущую

носителям языка, характеризует отношения внутри социальной общности, представители которой связаны определенной степенью родства, представляет иерархию этих отношений с учетом эмоционального компонента и максимально положительной коннотации.

В многочисленных лингвистических исследованиях, посвящённых комплексному описанию лексических единиц, объединённых в единую семантическую группу «Семья», семья предстаёт как основа миропонимания и миропорядка (Добровольская, 2005); как совокупность микроконцептов «отец», «мать», «муж», «жена», «дети» (Терпак, 2006); как характеристика ценностных ориентаций различных поколений (Белковский, 2013, 193–199), как неповторимая единица культуры, «в которой синтезируются духовное и материальное, соборное национальное сознание и индивидуальность» (Кузьмина, 2005, 12), как отражение роли и статусе семьи и брака (Кульсарина, 2014, 52–58).

В нашем исследовании мы понимаем под семантическим полем «Семья» экспликацию в языке особенностей национально-культурного осмысления категории «Семья» как социальной универсалии

Лексические единицы, относящиеся к лексико-семантической группе «Семья», немногочисленны, достаточно изучены в словарном фонде различных языков, систематизированы по характеру родственных связей и степени родства, четко идентифицируются, распределены по тематическим подгруппам и терминологическим полям в соответствии с установленными дифференциальными признаками, характеризующими семью как социальный институт:

- родство по крови (кровное родство) / родство по браку), например: мать - жена - свекровь);
- прямое родство / косвенное родство, например: мать-тетя;
- вертикальные линии родства (родственники первой, второй, третьей и т. д. степени родства), например: мать - дочь - внучка; внучка - мать - бабушка);
- горизонтальные линии родства, например: брат – сестра (Пронин, 2013).

В связи с активным развитием гендерной лингвистики все чаще при выделении дифференциальных признаков рассматриваемой семантической группы появляется гендерная характеристика семейных отношений, например: сын – дочь, брат – сестра, отец – мать и т. д. (Деткова, 2013).

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает концепция Т. В. Пьянковой, заложенная в основу авторской классификации лексики, включенной в семантическое поле «Семья», по тематическим группам. Автор предлагает рассматривать семантическое поле «Семья» по четырем макрополям:

- пространство семьи, домашний очаг;
- состав семьи;
- взаимоотношения в семье;
- характеристики семьи (Пьянкова, 2012).

В целом, можно утверждать, что семантическое поле «Семья» высоко структурировано, отражает биологические и социальные отношения, репрезентирует иерархию ценностей внутри социума и служит способом организации языкового опыта представителей определенной лингвокультуры, что делает его ценным объектом для лингвокультурологического и социолингвистического анализа. Именно лексемы данного семантического поля «Семья»

являются конструктором не только лингвистического, но и историко-культурного кода народа, несут информацию о менталитете ахалцыхских турок, прошедших через тяготы исторических событий, но сохранивших свою идентичность.

2. Исследовательские результаты и их интерпретация

Данные подходы были приняты во внимание при характеристике семантического поля «Семья» на базе эмпирического материала настоящего исследования, представленного выборкой из записей устного спонтанного дискурса (всего 150 записей общей продолжительностью 18,25 час., представляющих собой полилоги (описания, повествования, рассуждения в ответ на просьбу рассказать о своем детстве, истории своей семьи, родственниках), полученных в период 2022-2024 гг. в ходе интервьюирования от неформальных информантов-носителей языка ахалцыхских турок, в настоящее время проживающих на территории Астраханской области (г. Астрахань, г. Нариманов, с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области, с. Чаган Камызякского района Астраханской области, с. Поды Черноярского района Астраханской области). Общее количество участников исследования составило 62 чел. Общий объем выборки, отражающий семантическое поле «Семья», представлен 82 лексическими единицами (100 %). Оговоримся, что в процессе анализа выборки нами намеренно были исключены лексемы-заимствования.

Выбор методов анализа, примененных в исследовании, обусловлен его целью, задачами и спецификой анализируемого языкового материала. В работе применяется комплекс общенаучных (интервьюирование, метод направленной выборки, анализ, синтез, сравнение, обобщение) и лингвистических методов (описательный метод, метод семантического анализа).

Ядро семантического поля «Семья» составили лексемы (20 ЛЕ, 24,4 %), объединенные архисемой «кровное родство, объединенное общностью быта, взаимными правами и обязанностями», подчеркивающей семейную общность, а также лексемы-номинации членов семьи (поскольку язык ахалцыхских турок не имеет своей письменности, все примеры представлены буквами кириллицы): *айля* ‘семья’ (как собирательное понятие, например, *Халиль таинын айляси* ‘семья дяди Халила’), *урух / ахраба* ‘родственник’, *урух-аймах / бютун акрабалар* ‘родственники’, *джян-джигяр* ‘близкие родственники’, *көкь* ‘корень’ (в значении ‘род’), *сойады* ‘фамилия’, *тахым* ‘племя’, *эвлят* ‘потомок’, *баба* ‘папа’, *ана / аба* ‘мама’, *коджа* ‘муж’, *кари* ‘жена’, *огул* ‘сын’, *кыз* ‘дочь’, *қардаш / тада* ‘брат’, *бажи* ‘сестра’. Отметим, что все лексемы, составляющие ядро, стилистически нейтральны, не имеют эмоционально-экспрессивных ограничений и практически не зависят от контекста высказывания, в котором они зафиксированы.

Ближнюю периферию составляют лексические единицы (6 ЛЕ, 7,3 %), семантически связанные с ядром и обозначающие близких, но не обязательно кровных родственников и конкретизирующие отношения внутри ядра: *ана-баба* ‘родители’ (например: *Сәнин анан-бабан вар ми?* ‘Родители у тебя есть?’), *чоқсұхлар* ‘дети’, *турунлар* ‘внуки’, *егән / жігән* (из узб.) ‘племянник / племянница’, *егәнлар* ‘племянники’.

К лексемам промежуточной периферии нами отнесены лексемы (27 ЛЕ, 32,9 %), характеризующие кровных родственников, например: *нәнә / бөюқ-ана* ‘бабушка’, *дәдә / бөюқ-баба* ‘дедушка’, *торун* ‘внук / внучка’, *эми* ‘дядя (по отцу), брат отца’, *таи* ‘дядя (по матери), брат матери’, *биби* ‘тётя (по отцу), сестра отца’, *хала* ‘тётя (по матери), сестра матери’ – отдельно отметим, что в культуре ахалцыхских турок исторически значимо различие в наименовании родственников со стороны отца и матери, это различие присутствует также в наименовании родственников второй линии, например: *эмим қызи / огли* ‘дочь / сын дяди по отцу’, *бибим қызи*

/ *огли* ‘дочь / сын тети по отцу’, *таим қызи* / *огли* ‘дочь / сын дяди по матери’, *халам қызи* / *огли* ‘дочь / сын тети по матери’. Также к лексическим единицам промежуточной периферии мы отнесли лексемы, номинирующие родственников по браку, например: *кайнана* ‘свекровь / тёща’, *қайната* ‘свёкор/тесть’, *эництә* ‘зять, муж дочери или сестры (или муж тёти, т.е. дядя по браку)’, *гялин* ‘невестка, жена сына или брата’, *янге* ‘жена брата’, *абла* ‘жена старшего брата (или жена дяди, т.е. тётя по браку)’, *эльти(ляр)* ‘жена(ы) братьев друг для друга’, *балдуз* ‘сестра жены’, *гөрүм* ‘сестра мужа’, *бажанах(лар)* ‘муж(ья) сестер друг для друга’. Именно лексика промежуточной периферии является очень значимой в культуре ахалцыхских турок, подчеркивая значимость клановых и родственных связей.

Дальняя периферия семантического поля «Семья» в современном языке ахалцыхских турок наиболее многочисленна и состоит из номинаций неродственных отношений, функционально приближенных к семейным, например: *кирва* ‘опекун, назначаемый отцом мальчика после обряда инициации (суннат)’, *огуллух* ‘пасынок’, *қызлух* ‘падчерица’, *аналух* ‘мачеха’, *бабалух* ‘отчим’. Также к лексемам дальней периферии нами отнесены лексические единицы, обозначающие ритуалы, имеющие отношение к семье, например: *той* ‘свадьба’, *эльчилик* ‘сваты’, *никах* ‘бракосочетание’, *джеиз* ‘приданое’ и т.д. Всего к дальней периферии нами отнесено 29 ЛЕ (35,4 %).

Отобранные лексемы были классифицированы нами по тематическим группам, составляющим целостное восприятие семьи в современном языке ахалцыхских турок. Классификация выборки проводилась на основе семантического критерия, в соответствии с которым лексические единицы объединялись в тематические группы в соответствии с общностью значения, что позволило представить материал исследования более структурированно.

Тематическая группа «Кровные родственники» - 27 ЛЕ (33 %)

Например: *баба* ‘папа’, *ана* / *аба* ‘мама’, *огул* ‘сын’, *қыз* ‘дочь’, *қардаш* / *тада* ‘брат’, *бажси* ‘сестра’, *нәнә* / *бөюқ-ана* ‘бабушка’, *дәдә* / *бююқ-баба* ‘дедушка’, *торун* ‘внук / внучка’, *эми* ‘дядя (по отцу), брат отца’, *таи* ‘дядя (по матери), брат матери’, *биби* ‘тётя (по отцу), сестра отца’, *хала* ‘тётя (по матери), сестра матери’ и др.

Тематическая группа «Институт семьи» - 17 ЛЕ (20,7 %)

Например: *айля* ‘семья’, *урух* / *ахраба* ‘родственник’, *урух-аймах* / *бютун акрабалар* ‘родственники’, *дзян-джигяр* ‘близкие родственники’, *көкь* ‘корень’ (в значении ‘род’), *тахым* ‘племя’, *эвлят* ‘потомок’, *ана-баба* ‘родители’, *чоғжухлар* ‘дети’, *турунлар* ‘внуки’ и др.

Тематическая группа «Семья через брак» - 14 ЛЕ (17,1 %)

Например: *коджа* ‘муж’, *кари* ‘жена’, *кайнана* ‘свекровь / тёща’, *қайната* ‘свёкор / тесть’, *эництә* ‘зять, муж дочери или сестры (или муж тёти, т.е. дядя по браку)’, *гялин* ‘невестка, жена сына или брата’, *янге* ‘жена брата’, *абла* ‘жена старшего брата (или жена дяди, т.е. тётя по браку)’, *эльти(ляр)* ‘жена(ы) братьев друг для друга’, *балдуз* ‘сестра жены’, *гөрүм* ‘сестра мужа’, *бажанах(лар)* ‘муж(ья) сестер друг для друга’ и др.

Тематическая группа «Взаимоотношения в семье» - 12 ЛЕ (14,6 %)

Например: *хурмат* ‘уважение’, *хурматли* ‘уважаемый(ые)’, *хуратсиз* ‘неуважающий’, *татли* ‘сладкий(ая) (о ребёнке)’, *джиджи* ‘дополнение при образовании ласкового отношения к родственнице, например, *джиджи аба* ‘тетушка’, *севгили* ‘любимый(ая)’, *биртәнәм* ‘единственный(ая)’ и др.

Тематическая группа «Семейные традиции, обычаи, ценности» - 12 ЛЕ (14,6 %)

Например: *той* ‘свадьба’, *эльчилик* ‘сваты’, *кессим кесмек* ‘окончательный уговор о свадьбе’, *никах* ‘бракосочетание’, *тамян* ‘приветствие невесты родственников жениха’, *джеиз* ‘приданое’, *кына геджеси* ‘девичник’, *меслехет* ‘встреча родственников жениха и невесты за день до свадьбы’, *гелин гәтүрмах* ‘привоз невесты в дом жениха’, *атлылар* ‘сопровождающие невесты’, *мюжде ястух* ‘подушка невесты’, *сагдужи* ‘свидетель на свадьбе, друг жениха’ и др.

3. Заключение

В целом, проведенное исследование семантического поля «Семья» в современном языке ахалцыхских турок России позволяет не только систематизировать лексику, но и получить глубокое представление о социальных нормах, культурных кодах и историческом развитии народа-носителя исследуемого языка. Семантическое поле «Семья» выступает в виде динамичной, иерархически организованной микросистемы лексики, связанной отношениями гипонимии, антонимии и синонимии. Его ядро стабильно и универсально, в то время как периферия отражает социально-культурные реалии. В лингвопространстве ахалцыхских турок базовым является восприятие семьи как группы (кровных; некровных; находящихся в отношениях свойства и условного родства) родственников, что объясняется универсальным характером семьи как базовой ценности. Семантическое поле «Семья» в языке ахалцыхских турок отражает патриархальный уклад, глубокое уважение к старшим и сплоченность семейной общности, что является символом для культуры ахалцыхских турок.

Дальнейшее исследование семантического поля «Семья» затруднено отсутствием лексикографических источников языка ахалцыхских турок и, соответственно, невозможностью исследования словарных дефиниций лексем. Тем не менее, следует отметить, что исследуемое семантическое поле может быть расширено за счет определения в массиве выборки микрополей и лексико-семантических групп, обозначающих реалии семейной жизни. Проведенное исследование станет основой для осуществления ассоциативного эксперимента, которое позволит расширить представления о семантике лексических единиц, обозначаемых социально-семейные отношения в рамках лингвокультуры ахалцыхских турок.

Extended Abstract

The language of the Ahıska Turks currently living in the Russian Federation remains one of the least studied Turkic languages. This is apparently due to the diasporic nature and compact settlement of the community, the limited involvement of Ahıska Turkish speakers in efforts to preserve and research their native language, the absence of systematic studies aimed at filling gaps in the lexicographic description of Ahıska Turkish, as well as several other unexplored factors. Nevertheless, the potential for advancing such research is significant, as more than 120,000 native speakers of this language reside in Russia.

In the context of this research, it is important to emphasize that the formation of the modern language of the Ahıska Turks was shaped by several major historical events: their residence until 1944 in the territory of present-day southern Georgia; their deportation on 14 November 1944 from their historical homeland to Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan; the subsequent resettlement of a smaller group of Ahıska Turks mainly to Kabardino-Balkaria and the North Caucasus after territorial restrictions were lifted in 1956; and finally, the mass evacuation of Ahıska Turks from Uzbekistan to Russia, Kazakhstan, and Azerbaijan following the 1989 Fergana events. As a result of these processes, the Meskhetian dialect of Turkish—historically adjacent to the Eastern Anatolian group—developed into its modern form, incorporating numerous borrowings from Uzbek, Kazakh, Kyrgyz, Azerbaijani, and Russian.

This study is based on a sample of spontaneous oral discourse produced by native speakers of Ahıska Turkish (primarily first- and second-generation individuals, a total of 62 participants) residing in the Astrakhan Region. The aim of the study was to describe the semantic field “family,” a universal conceptual domain in any language, within Ahıska Turkish, thereby revealing aspects of the worldview inherent to the Ahıska Turkish linguistic culture.

The analysis identified 82 lexemes belonging to the semantic field “family.” Using these data, the structure of the field’s core, near periphery, and far periphery was established, and the features of the intermediate periphery were defined. According to semantic criteria, the lexemes were also classified into five thematic groups, which together provide a holistic representation of the concept of family in contemporary Ahıska Turkish. The study further identified and described ethnocultural information related to the perception of the family as a cultural value.

A combination of general scientific methods (interviewing, targeted sampling, analysis, synthesis, comparison, and generalization) and linguistic methods (descriptive analysis, semantic analysis, and quantitative analysis) was used.

Литература / Kaynakça / References

Abdrassimova, A.E., Zhiyembay, B.S. Kazakh and Russian borrowings in the language of the Turkish Diaspora of the Republic of Kazakhstan // Bulletin of the L.N. Gumilyov Eurasian National University Political Science. Regional Studies. Oriental Studies. Turkology Series. № 1 (126)/2019. P. 157-162.

Белковский, С.В. (2013) Концепт «семья» в современной массовой российской прессе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 4-2. 193–199.

Деткова, В.А. (2013) Отражение гендерной ментальности в русских и английских поговорках семантической группы «Семейные отношения». [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-gendernoy-mentalnosti-v-russkih-i-angliyskih-paremiyah-semanticheskoy-gruppy-semeynye-otnosheniya> (дата обращения 11.10.2025).

Добровольская, Е.В. (2005) Концептуализация семьи в русской языковой картине мира: дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2005. 203 с.

Кузьмина, Г.Ш. (2005) Синергетика концептосферы С.Т. Аксакова как русской языковой личности в диалогии «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука»: автореферат дис. ... канд. филол. наук. Уфа, 2005. 24 с.

Кульсарина, Г.Г. (2014) Репрезентация концепта «семья (ғайлә)» в башкирской языковой картине мира (на материале фольклорных текстов) // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 16 (345), 52–58.

Мержоева, З. (2009) Концепты родства в молодежном языковом сознании русских и ингушей: автореф. дис. канд. филол. наук. Саратов, 2009. 18 с.

Пронин, П.А. (2013) Семантическое поле «Семья» в русской и английской идиоматике (семантический и когнитивный аспекты). [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/semanticheskoe-pole-semya-v-russkoy-i-angliyskoy-idiomatike-semanticheskii-i-kognitivnyy-aspekty> (дата обращения 02.11.2025).

Пьянкова, Т.В. (2012) Лексическое представление ассоциативно-семантического поля «Семья» в современной женской прозе (на материале произведений Л. Улицкой и Л. Петрушевской): автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2012. 21 с.

Рассадин, В.И. (2011) Звуковой строй языка турок-месхетинцев // Российская тюркология. 2011. № 2 (5), 29-40.

Симоненко, В.А. (2002) Месхетинские турки: Историческая судьба и проблемы культурной адаптации: автореф. дис.... канд. истор. н. Краснодар, 2002. 35 с.

Терпак, М.А. (2006) Английский лингвокультурный концепт «семья» и способы отражения его коннотативного содержания в языке (на материале семантического поля «Родственные отношения»): дис. ... канд. филол. наук. Самара, 2006. 204 с.

Усманов, А.О. (2017) К вопросу о конституционно-правовой реабилитации месхетинских турок: политико-правовой аспект [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-konstitutsionno-pravovoy-reabilitatsii-meshetinskih-turok-politiko-pravovoy-aspekt> (дата обращения 25.10.2024).

Файзиев, Р.М., Файзиева, Г.В. (2025) Узбекские заимствования в турецко-месхетинском языке // Научная мысль Кавказа. 2025. № 3, 125-133.

Файзиева, Г.В. (2025) Актуальные проблемы лексикографического описания языка турок-месхетинцев России / Г.В. Файзиева // Евразийский филологический вестник. 2025. № 3(11). 87-98.

<https://biblio.uz/m/articles/view/personalia-отклики-реплики-полемика-месхетинцы-месхи-и-месхетия>

<https://rosstat.gov.ru/>

https://ru.wikipedia.org/wiki/Турки_в_России#cite_note-автоссылка1-1

Etik Kurul Kararları / Ethics Committee Decisions / Решения этического комитета

Bu çalışma için etik kurul belgesi gerekmemektedir.

Ethics committee approval is not required for this study.

Для данного исследования не требуется разрешение этического комитета.

Yayın Etiği Beyanı / Publication Ethics Statement / Заявление о публикационной этике

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.

All the rules specified in the “Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Directive” have been complied with in the whole process from the planning of this article to its implementation, from data collection to data analysis. None of the actions specified under the title of “Actions Contrary to Scientific Research and Publication Ethics”, which is the second part of the directive, were not carried out. During the writing process of this research, scientific, ethical and citation rules were followed; No falsification was made on the collected data. This work has not been submitted for evaluation to any other academic publication medium.

Все правила, указанные в «Директиве по этике научных исследований и публикаций в высших учебных заведениях», соблюдались на протяжении всего процесса — от планирования и реализации данной статьи до сбора и анализа данных. Ни одно из действий, перечисленных во втором разделе Директивы «Действия, противоречащие этике научных исследований и публикаций», не было совершено. В процессе подготовки данного исследования соблюдались научные и этические нормы, а также правила цитирования; данные не фальсифицированы. Данное исследование не направлялось для оценки в другие академические издания.